

maandblad voor accountancy en bedrijfshuishoudkunde

28e jaargang december 1954 no. 11

INHOUD (Contents)

<i>Naar een algemene wetenschappelijke bestudering van organisatie, organiseren en leiden</i>	blz. 478
(Towards a general scientific study of organizing, organization and management)	
door Dr W. J. v. d. Woestijne	
<i>Enige aspecten van bedrijfsleiding</i>	blz. 484
(Some aspects of management)	
door J. A. Schulte Fishedick	
<i>Indrukken opgedaan tijdens het 8ste internationale congres voor belastingrecht te Keulen van de I.F.A.</i>	blz. 489
(Impressions acquired at the 8th international fiscal congress in Cologne, organized by the I.F.A.)	
door Th. van Hoorn	
<i>Uit het Buitenland</i> (From abroad)	
<i>Die Bilanzierung des Geldverkehrs in der kaufmännischen Buchhaltung</i>	blz. 494
(The balancing of the circulation of money in commercial book-keeping)	
von J. Gerber	
<i>Boekbespreking</i> (Book review)	
<i>5 Vragen op levensverzekeringgebied (Jubileumuitgave „Olveh“ van 1879)</i>	blz. 500
door Dr H. L. Drost	
<i>Ingekomen Boeken</i> (Books received)	blz. 503
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 504
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics).	
<i>Inhoud van de acht en twintigste jaargang (1954)</i>	blz. 510
(Contents of the 28th year of issue, 1954)	